

La Huitocia de Joaquín Rocha

Juan Alvaro Echeverri, profesor titular, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia

“(…)

Y aguantar todo eso fuera nada,
Nada las fiebres, chinche, ni carate,
Zancudos y mosquitos pamplina,
Y quejarse del chumbe, disparate.

Pues morirás en agua o en canoa,
Al golpe del eléctrico gimnoto,
O servirás de almuerzo á tigre o boa,
O de cená á antropófago huitoto.”

(Estrofas finales de “Las delicias del Caquetá”, p. 92)

Con estos versos concluye Rocha el capítulo VIII de su libro, cuando sus bogas coreguajes gritan “¡Charucangui!”, el nombre del puerto sobre el río Caquetá, hoy llamado Puerto Pizarro, donde comienza el país de La Huitocia.

En Charucangui solo había una casa semiderruida donde los viajeros se alojaban en el pedazo que todavía quedaba en pie, mientras tomaban el camino terrestre que conducía en ese entonces hasta el río Caraparaná (que Rocha nombra como “Garaparaná”). Este camino fue, hasta que la Casa Arana tomó total control de la región pocos años después, el camino principal que conducía a los numerosos fundos colombianos de ese río. Estos caucheros empleaban principalmente mano de obra del pueblo hoy llamado murui y que hasta hace poco fue conocido como “huitoto”, “uitoto” o “witoto”. El término “huitoto” es un nombre despectivo de origen carijona que fue introducido por Crevaux (1883), quien realizó la misma ruta de Rocha sobre el Caquetá en el siglo XIX y continuó hasta su desembocadura en el Amazonas.

En Charucangui, víctima de las picaduras de mosquitos y zancudos que lo habían torturado en su descenso por el Caquetá, Rocha permaneció 12 días, mientras esperaba a los cargueros que deberían acompañarlo en su viaje terrestre. Allí escuchó las primeras

palabras en lengua murui, en el dialecto *mika*: “*Muka mameke?*” [*mika mameki?*] ‘¿Cuál es tu nombre?’ (literalmente: ‘¿qué nombre?’).¹

El viaje de Rocha ocurre en un momento histórico crucial, cuando los empresarios colombianos todavía controlaban los fundos del río Caraparaná y la Casa Arana ya había ganado control de las explotaciones de caucho en el río Igaraparaná. Este equilibrio de fuerzas no duraría mucho y ya para 1907 la Casa Arana consolidó el control del río Caraparaná que había iniciado por medio de endeudar a los comerciantes colombianos, dependientes de Iquitos para sus abastecimientos y para la venta del caucho, y que llegó a un punto dramático con el ataque militar peruano a La Unión, un fundo colombiano sobre el Caraparaná (que Rocha nombra como el fundo “Garaparaná” de Ordoñez y Martínez), en 1907. Los comerciantes colombianos o bien vendieron sus fundos y sus indios o bien huyeron hacia el norte. Algunos de los grupos que huyeron subieron por el río Orteguaza. Uno de esos grupos fue el que encontró Konrad Theodor Preuss en la quebrada Niña María, en el río Orteguaza unos kilómetros agua abajo de Florencia, los cuales habían sido conducidos allí por Leonardo Cabrera, un cauchero colombiano, desde el río Caraparaná.² En el relato de Rocha, Cabrera y Cuellar son mencionados como los dueños del fundo Puerto Colombia; allí llegaba la trocha desde Charucangui y fue renombrado por los peruanos como “Puerto Junín” (ver Apéndice 1).

Es durante esa primera década del siglo XX que ocurrieron las peores atrocidades cometidas por los jefes de sección de la Casa Arana, en los ríos Igaraparaná y Cahuinarí y que también se extendieron a las secciones que pasó a controlar en el Caraparaná (Casement 1912; Valcárcel [1915] 2004).

Rocha realiza así su viaje cuando, según su descripción, hay un número importantes de estaciones y comerciantes colombianos bien establecidos en el Caraparaná. Sus relaciones con los dueños de las estaciones son amistosas y afables, de los cuales recibía “delicadas y

¹ Más adelante me refiero a los datos lingüísticos del murui (huitoto) recogidos por Rocha en su libro.

² Con estos murui desplazados desde el Caraparaná, Konrad Theodor Preuss, un etnólogo alemán, realizó una recopilación de textos en el dialecto *mika* de la lengua murui, la cual fue publicada en dos volúmenes (Preuss 1921; 1923) y traducida al español en la década de 1990 (Preuss [1923] 1994). Descendientes de este y otros grupos provenientes del Caraparaná forman parte hoy en día de la población indígena murui urbana de Florencia, como lo han documentado Nieto y Echeverri (2013).

cordiales atenciones” (p. 115), “oportunos, finos y valiosos favores” (p. 119) y “benévola hospitalidad” (p. 119).

No obstante, bajo este ambiente de finuras y atenciones entre caballeros comerciantes honrados y laboriosos, hay un pasado muy reciente de violencia, en la que la figura de Crisóstomo Hernández, “el conquistador de La Huitocia”, es paradigmática. Crisóstomo llegó a esta región hacia el año 1896 “e hizo amistad con algunas tribus no tan belicosas”. Crisóstomo aprendió la lengua de los Murui y, según le narraron a Rocha, gran parte de su poder de seducción se dio a través de su dominio de las artes oratorias: “Se me refiere que, en cuclillas [...] peroraba desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana, ante una numerosa asamblea de capitanes con desbordante afluencia y tal poder de seducción, que la junta de jefes adoptaba por unanimidad las resoluciones que él proponía.” (p. 111). Esos primeros años de seducción oratoria fueron prontamente seguidos por el empleo de la violencia: “parecía ser el lema de este conquistador, 'trabajo y paz ó guerra siempre’” y “sometió toda la región del Garaparaná, y gran parte de la del Ingaraparaná, poblada ésta por indios más guerreros y valientes” (p. 105). Hernández consolidó una gran riqueza, pero no duró mucho, porque murió abaleado “accidentalmente”.

Lo paradójico es que esa violencia fundacional de Crisóstomo Hernández quedó sepultada en la memoria colectiva. Como escribe Rocha: “no hallé un sólo blanco que me diera un detalle de esas guerras [de Crisóstomo]. Algunos de los individuos á quienes tuve la oportunidad de preguntar sobre ello, se excusaron de responderme manifestándome que habían venido al país después de su conquista...”

Ese territorio pacificado por la palabra y por las armas es el que visita Rocha, y su memorándum nos permite tener una idea de la ocupación territorial de los murui para esos años.

El territorio de La Huitocia

Rocha propone una división de la Huitocia en tres sectores geográficos: la Huitocia occidental o colombiana, la central o peruana, y la Huitocia independiente. La Huitocia colombiana sería el sector que Rocha visitó, comprendiendo la parte occidental del interfluvio Caquetá-Putumayo, la cual comprende el curso del río Caraparaná. La Huitocia peruana, más al oriente, es la que comprende entre el río Igaraparaná y el río Putumayo, la

zona principalmente controlada por la Casa Arana: “La Huitocia peruana fue conquistada por colombianos, pero éstos vendieron sus conquistas (deudas de los indios) á la casa peruana del Sr. Julio C. Arana, y con este motivo pasaron al dominio del Perú” (p. 139). La Huitocia independiente sería la que está sobre el Caquetá, abajo de Charucangui hasta la desembocadura del río Yará, donde el río comenzaría a llamarse Yapurá: “Al terminar éstas [las “chorreras” de Araracuara] en la boca. del Yará, el gran río toma el nombre de Yapurá, y la región que sigue ha sido muy poco pisada por loa colombianos y frecuentada únicamente por los brasileros” (p. 94).

Esta gran Huitocia estaría geográficamente delimitada así: por el norte, a lo largo del río Caquetá, desde las bocas del río Caguán hasta las bocas del río Yará; la región entre el Caquetá y el Putumayo, “desde los 30' hasta los 4° longitud Oeste del meridiano de Bogotá” (p. 138);³ sobre el río Putumayo desde Güepí hasta los territorios controlados por la Casa Arana, río abajo de El Encanto, y más al sur del Putumayo hasta la estación Tolima, en el río Tamboriacu, afluente del Napo: “... en el sitio preciso del [fundo] Tolima [...], son huitotos todavía la servidumbre y los trabajadores, los estantes, los yentes y los vinientes, de manera que se puede decir que hasta aquí se extiende la Huitocia” (p. 136).

Podría pensarse que la presencia territorial de los murui al sur del Putumayo se hubiera debido a que los empresarios colombianos llevaron contingentes de trabajadores murui hacia la cuenca del Napo, como en el caso de la estación Tolima. Hoy en día hay población Murui en la cuenca del río Ampiyacu, afluente del río Amazonas, que son resultado de los desplazamientos forzosos de los patrones peruanos que llevaron esas poblaciones luego del tratado Salomón-Lozano de 1922. No obstante, Jorge Gasché (1983) demuestra que esta ocupación territorial hacia el sur puede ser más antigua, y menciona en particular un vocabulario “Oregone”, claramente emparentado con la lengua murui, recogido por Francis de Castelnau en la región de Pebas (bocana del río Ampiyacu) en 1846.

Los datos de población que Rocha estima son sorprendentes y es notable que sus cifras nunca hayan sido tenidas en cuenta en la literatura. Las cifras de población que son

³ Las coordenadas geográficas que da Rocha no parecen muy exactas. El Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá, que define el meridiano Bogotá, está a 74° 04' 39" W. El meridiano de las bocas del Caguán es 74° 17' 46" W (13' al oeste del meridiano Bogotá) y el de las bocas de Yará 72° 14' 25" W (1° 50' al este del meridiano de Bogotá).

usualmente citadas son las de Whiffen “basadas aproximadamente en el número de casas y en la extensión del territorio” (1915, 59), con una cifra total de 15.000 personas para los “witoto” (murui) y 46.000 para todos los grupos de la Gente de centro.⁴ Y advierte Whiffen: “Estas cifras deben tomarse como muy aproximadas y están sobrestimadas en algunos casos”. Echeverri (2022, 69), con base en el número de clanes extintos, estimó una población total de la Gente de centro para esa época entre 32.000 y 105.000.

Sin embargo, las estimaciones de Rocha son muy superiores y sus fuentes son los registros de trabajadores de los fundos caucheros. El escribe:

...cuando se me hablaba en el Alto Caquetá, antes de ir al país de los huitotos, de los trece mil indios que trabajan sólo para la agencia de la Chorrera, fuera de los trabajadores de los demás establecimientos, pero mi incredulidad fue cesando, al bajar en el Caquetá hasta Tres Esquinas [...] Y luégo, al visitar el país mismo, quedé perfectamente persuadido de la verdad de las afirmaciones de éstos al respecto de lo populoso de la comarca (p. 100).

Y más adelante precisa:

En la población conquistada, según se me informa, pueden computarse en 25,000 los hombres de trabajo, lo que haría no menos de 100,000 almas entre hombres, mujeres y niños, y como unánimemente se me afirma que la no conquistada es mucho mayor, puede fijarse la población total huitota en unas 240,000 almas (p. 138).

Los datos de Rocha pueden estar también ampliamente sobrestimados, porque el gran potencial comercial que él veía en estas regiones dependía directamente de la disponibilidad de mano de obra. Pero en cualquier caso, la comparación de sus estimaciones a inicios del siglo XX con la población a inicios de la década de 1930, unos escasos miles de individuos, y con la población actual del pueblo murui, que puede estar en 17.000 (Echeverri 2022, 70), nos deja ver la catástrofe demográfica que ocasionaron las actividades combinadas de las empresas caucheras y peruana en un período no mayor de tres décadas.

Aunque Rocha no era un etnógrafo, su libro es un testimonio privilegiado sobre las costumbres y condiciones de vida de esta población, mayoritariamente murui, que poblaba el río Caraparaná.

⁴ Por Gente de centro nos referimos a un conjunto de grupos que comparten rasgos de organización social y ceremonial, cuyo territorio ancestral se encuentra en el interfluvio Caquetá-Putumayo, de la familia lingüística Witoto (murui, ocaína, nonuya), Bora (bora, miraña, féenemina o muinane), Arawak (resigaró) y la lengua andoque (aislada) (Echeverri 2022).

Ambil de tabaco

Todos los viajeros que recorrieron estos territorios en la primera década del siglo XX, con la excepción de Roger Casement,⁵⁵ mencionan la importancia del tabaco en forma de *ambil* en la vida social, política y religiosa de los murui. Alrededor del pote de tabaco se discuten los asuntos importantes, se toman decisiones, se llegan a acuerdos, se organizan las danzas y los bailes, y está siempre acompañado del ejercicio de la oratoria.

Whiffen (1915) menciona el “*tobacco palaver*” y señala su centralidad en la vida ceremonial y política: “El consejo tribal está formado por todos los varones de la familia que han alcanzado la condición de hombre, bajo la presidencia del jefe; y el parlamento indio, el tribunal de justicia indio, es el *palaver* del tabaco” (Whiffen 1915, 65, mi traducción).

Hardenburg lo nombra como el “*chupe del tabaco*”: “Con ocasión de una fiesta o para solemnizar algún acuerdo o contrato, se recurre al célebre *chupe del tabaco*. Un numeroso grupo de indios se reúne alrededor de una olla colocada en el suelo, que contiene un fuerte extracto de tabaco” (Hardenburg 1913, 155, mi traducción).

Robuchon tiene una lectura menos favorable de esta práctica. Así narra lo que sucedió en una una maloca nonuya, “tribu antropófaga, de las más peligrosas” (Robuchon [1907] 2010, 111):

una treintena de individuos se arremolinó alrededor de un envase puesto en el suelo y que contenía un líquido negruzco. Uno de los indios, al parecer el cacique, hundió el dedo en aquella especie de mezclote y comenzó a perorar rápidamente y en voz alta, en tono breve y entrecortado. El final de cada frase la repetía el resto del grupo, apoyando su sentido de cuando en cuando con un *heu* afirmativo y violento. (Robuchon [1907] 2010, 112)

Robuchon interpreta la escena con alarma: “Aquello no era otra cosa que el *chupe del tabaco*, en cuya ceremonia los indígenas rememoran su libertad perdida, sus sufrimientos actuales y formulan contra los blancos terribles votos de venganza” (Robuchon [1907] 2010, 112).

⁵⁵ Roger Casement, es su diario, solo lo menciona brevemente: “A ellos [los indígenas del Putumayo] les gusta el tabaco, por supuesto, pero solo lo beben” [They like tobacco, of course, but they drink it only] (Casement [1911] 1998, 343).

Más o menos por la misma época, y no lejos de la maloca que Robuchon visitó, el colombiano Julio Quiñones pasó cuatro años entre los indígenas murui nonuya – de 1907 a 1911. Quiñones prestó servicio en un contingente colombiano que fue enviado al río Putumayo en 1905 y, luego de un ataque militar peruano a un puesto cauchero colombiano del río Caraparaná, vagó perdido por el monte siendo acogido por un grupo murui del clan nonuya (*nonuiai*, gente de achiote) con quienes vivió varios años. Años después, en un relato novelado escrito en francés, narra sus experiencias en un modo polarmente opuesto al de Robuchon. Es así como Quiñones describe una escena del “chupe del tabaco”:

Fusicayna [nombre del jefe de ese grupo nonuya] tenía en la mano una antorcha de popay;⁶ en una pequeña totuma de arcilla cocida colocada delante de él, con sus cinco dedos, él revolvía lentamente un pedazo de masa de tabaco comprimido, mezclándolo ya sea con agua, ya sea con cenizas de *ciricogge* (especie de viña salvaje),⁷ después girándolo tranquilamente hasta que esta masa estuvo completamente disuelta. El lamió con voluptuosidad sus dedos untados del brebaje negro, después invitó a su gente a degustar la extraña confitura, símbolo del juramento, según sus tradiciones, porque esta mezcla de cosas amargas y desagradables no es otra cosa para ellos que el símbolo de la vida y sus desilusiones... (Quiñones 1924, 24)

Es una interesante coincidencia que Joaquín Rocha, unos pocos años antes que Quiñones, encontró a ese mismo jefe, Fusicayna, a en la trocha de Charucangui al Caraparaná. Allí, él lo nombra como Jusikaina, pero no cabe duda de que es la misma persona por la ubicación y porque es un jefe del clan “Achiotes” (que es la traducción de nonuya).⁸ Saliendo de Charucangui, Rocha llegó a la estación de Palermo, donde comenzaba el territorio del clan Achiote: “Hecho el lavatorio y pasada la corriente de agua, estuvimos á la una de la tarde en la nación de los Achiotes”, escribe De ahí siguieron a Providencia, propiedad de Ordoñez y Martínez, donde relata Rocha: “Esa noche me fue presentado Jusikaina, capitán de nación y teniente de Eifé, este último á su vez Capitán General de una gran parte del país. [...] Jusikaina, mi presentado, es hijo de Charucangui, cuyo nombre hemos citado [puerto sobre el río Caquetá de donde sale la trocha hacia el Caraparaná]” (p. 113).

Charucangui también es mencionado en la novela de Quiñones, pero no como el padre de Jusikaina, sino más bien como su futuro consuegro. En la novela, la tribu de Juzikaina está

⁶ Popay: corteza de un árbol de la familia Lecythidaceae que era utilizada como antorcha.

⁷ *Zirikoji*, en dialecto bue, *jirikoji*, en dialecto minika: uva caimanora (*Pourouma cecropiifolia*).

⁸ Descendientes del clan nonuya (gente de achiote) de los murui viven hoy en día en el río Caquetá y aún recuerdan el nombre de Juzikaina (Fusicayna o Jusikaina).

siendo azotada por un temible tigre (jaguar) que ninguno ha sido capaz de darle muerte y las gentes están muy atemorizadas. Un día, dos jóvenes cazadores de otra tribu, quienes cruzaban por el territorio de los Achiotes, logran dar muerte al tigre y llegan a la maloca de Juzikaina a contar lo ocurrido:

De repente, la puerta principal se abrió bruscamente y, con pasos apresurados, entraron dos jóvenes robustos. Sus rostros estaban extremadamente pálidos, sus extremidades estaban cubiertas de sudor, sangre y polvo, y su cabello estaba desordenado. Ambos eran presa de una impaciencia nerviosa, pero no podían hablar, medio sofocados por la respiración agitada. Con ojos enloquecidos que expresaban alegría y terror, miraban a todas partes sin fijar la vista en quienes los miraban con profundo asombro.

Fusicâyna se levantó sin entender nada y, acercándose a los recién llegados, fue el primero en romper el silencio que los avergonzaba. Con mirada seria les dijo:

—Seguramente, Quega y Sunuyguëy, vuestra presencia viene a anunciarnos una nueva desgracia. Porque acababa de reconocer en los recién llegados a los dos nietos del gran Charocanguí, rey de los bosques del Canimani [Caquetá] y jefe de los Emuas [emuai], tribu trabajadora y guerrera, que se dice originaria de las abejas” (Quiñones 1924, 42, mi traducción).

El nombre del clan *emuai* deriva de *emokingo*, nombre de una abeja silvestre sin aguijón (*Trigona truculenta*). En pago por el servicio que estos dos jóvenes prestaron a la nación de los Achiotes, Juzikaina promete entregarles su hija.

La novela de Quiñones fue publicada en 1924, el mismo año que se publicó *La Vorágine*. Ambas novelas tratan sobre el período cauchero; la novela de Rivera se convirtió en un ícono de la novela de selva, y, por el contrario, la novela de Quiñones, escrita además en francés, pasó bastante inadvertida. Quiero señalar dos contrastes entre estas dos novelas que nos sirven para ubicar mejor el aporte del relato de Joaquín Rocha. La novela de Rivera trae a cuento los hechos de La Chorrera y el Igaraparaná, mucho mejor conocidos y publicitados, a través de testimonios de terceros; la novela de Quiñones, en cambio, se localiza en la parte colombiana de La Huitocía, en la región del Caraparaná a partir de experiencias vividas por el autor (y relatadas en forma novelada). El contraste más significativo es que la novela de Quiñones es increíblemente rica en descripciones etnográficas y en darle voz a los indígenas, mientras que en *La Vorágine* la voz indígena escasamente tiene presencia. Rivera, por ejemplo, nunca menciona el uso del tabaco en

forma de ambil (por el contrario, menciona frecuentemente el uso del tabaco “mascado” que se acostumbra en el llano).

Rocha también escribe sobre el uso del tabaco en forma de ambil:

Creo, no obstante, que si no tienen licores fuertes para embriagarse, substituyen éstos con el tabaco cocido, un vasillo del cual se coloca, como se ha expresado, en el centro del recinto donde se efectúa cualquier reunión, sea que ésta tenga por objeto alguna solemnidad, como la muerte y comida del cautivo, o bien que sea simplemente alguna junta de capitanes, o más sencillamente un baile cualquiera. En este vasillo introducen de cuando en cuando los circunstantes el dedo índice, llevan éste después á la boca y lo chupan, como los niños entre nosotros, el dedo untado de miel. (114)

Y muestra también su relación en el arte de la oratoria: “Allí [durante el consumo del tabaco en forma de ambil] se oyen los discursos de los varios oradores reputados por más ó menos diestros en el arte de la palabra, y, después de madura deliberación y debate, se resuelve lo conveniente” (p. 113).

Estos dos libros, el relato de Rocha, que solo hasta ahora es vuelto a editar, y la novela de Quiñones, que solo hasta hace poco fue re-publicada en su versión en español,⁹ son los que traen a la luz narrativas, mucho más etnográficamente ricas, de esta parte del auge cauchero que quedó eclipsada por los escándalos de la Casa Arana, que habrían de ser ampliamente publicitados en los años siguientes. En Rocha y Quiñones sabemos de estos establecimientos colombianos en el Caraparaná, que todavía tienen corta vida — “hace ya más de seis años está establecida la colonia colombiana” (p. 125), escribe Rocha—, y que habrán de durar otro tanto antes de que la Casa los adquiriera por manipulaciones comerciales o los expulsara por la fuerza.

Y es en ellos, en Rocha y Quiñones, donde aprendemos mucho más sobre la vida de sus pobladores “blancos” y de los indígenas que en toda la literatura sobre los escándalos de la Casa Arana.

⁹ Julio Quiñones tradujo su novela al español en 1948, recientemente reeditada (Quiñones [1948] 2016). La versión en español de 1948 introdujo muchos cambios, siendo mucho más explícita en las referencias geográficas e históricas, en gran medida ausentes en la versión original en francés: “En la edición de 1948, Quiñones incluye una apostilla, en la cual expresa que su interés no es únicamente mostrar ‘un relato novelesco, sino más bien un estudio etnográfico de las tribus de los Güitotos que habitaban la región colombiana del Caraparaná hasta 1911’” (Uscátegui Narváez 2016, 63).

Los indios de La Huitocia

Si bien Rocha representa muy bien las condiciones de los empresarios blancos en la región de la Huitocia (que sumaban unas 80 personas) en ese entonces, sobre los indígenas sus observaciones están mediadas por lo que los blancos le cuentan o le facilitan ver y por su observación directa.

La primera observación de Rocha sobre los indios de la Huitocia es su vestimenta, que, en caso de los varones es un taparrabo “que no les cubre del todo las vergüenzas”. En cuanto a las mujeres escribe, cuando todavía apenas llegaba a Charucangui, “ya describiremos su tocado paradisiaco cuando llegue la oportunidad de introducirlas”, pues no es otra cosa que “el mismo que usó nuestra madre Eva en el paraíso, antes de que, seducida. por la serpiente, comprendiese la ciencia del bien y del mal”, es decir, la desnudez total. No nos habla en ninguna parte del uso de pintura corporal, que otros viajeros mencionaron y que, en efecto, las mujeres acostumbraban a utilizar.

Esa desnudez primitiva es una de las imágenes de los indios de La Huitocia, “perezosos de suyo y gentes de mínimas necesidades”, que Rocha proyecta; indios que fueron fácilmente conquistados con baratijas que los condujeron a un ciclo interminable de endeude. Esta imagen la resume en el capítulo XII, el último que trata sobre La Huitocia: los hombres aman a sus hijos pequeños y sus mujeres, pero se reservan la carne para sí y “sólo les dejan comer de vez en cuando algún miserable pececillo”. Son “rateros incorregibles”, roban solo por el placer de robar, y no tienen religión alguna ni rinden culto a ninguna divinidad, aunque creen en espíritus. Estas observaciones no tienen mayor fundamento etnográfico y más bien nos revelan la imagen que los blancos se habían formado de los indígenas con los que trabajaban y que transmitieron a Rocha, como Antonio Martínez, de la agencia de Providencia, que fue uno de los blancos locales que le instruyó sobre los “usos y costumbres de los huitotos”.

No obstante ese lapidario resumen de la “moralidad” de los huitotos, el libro de Rocha contiene algunos datos interesantes sobre sus costumbres. Conoció el manguaré, y pudo participar de los preparativos de un baile. Bien observa Whiffen cuando dice que “La danza, como el chupe del tabaco, es el factor dominante en la vida tribal” (Whiffen 1915, 190, mi traducción). Estos mismos dos elementos centrales son los que observa Rocha:

“...yo estaba atento al baile, a los sonidos y gestos de la conversación, a las succiones de tabaco en que se gozaban los indios y todo aquel espectáculo que me era grandemente interesante, por lo nuevo para mí”. Y acertadamente agrega que con los bailes celebran las cosechas de sus frutos, lo que nos lleva a pensar que las danzas que presencié corresponderían a la fiesta de *yuaki*, que es conocida como el baile de frutas.

También observó el consumo de la coca en polvo, que hoy en día es conocido, en español, como “mambe” (una palabra importada del Cauca, donde significa el polvo de piedra caliza que se mezcla con las hojas de coca). Rocha compara favorablemente el uso de la coca en polvo de La Huitocia con el uso andino de la hoja con piedra caliza. Rocha escribe que “... sea que se mastique a la manera sucia de los civilizados [zona andina], o a la manera decente de los salvajes [La Huitocia] la coca da fuerza para el trabajo, ánimo valeroso para el empeño, vence al tedio en la inacción, acompaña en la soledad y conforta en el abatimiento”.¹⁰

Rocha emplea dos términos para describir la organización social de estos pueblos: nación y tribu. Una nación es la reunión de dos o tres casas de indios (donde viven muchas familias) bajo el mando de un solo capitán, como por ejemplo la “nación de los Achiotes” bajo el mando de Jusikaina. Podríamos decir que nación equivale a lo que se conoce en lengua murui como *avaiki* o clan. Varias naciones componen una tribu y sobre ella, según Rocha, gobierna un “Capitán general que tiene a sus órdenes a todos los capitanes de las naciones que componen aquella”. Eifé sería el capitán general de la tribu a la cual pertenece la nación de los Achiotes. La etnografía contemporánea de los murui no tiene un concepto equivalente a ese de “tribu” que Rocha nos presenta. No existe ninguna figura de autoridad política más allá de lo que podría ser un jefe de casas (*rafue naama*) o eventualmente una figura como autoridad de un clan, las cuales no son en efecto figuras de autoridad política, sino ceremonial.

La otra imagen del indígena que Rocha nos transmite es la del indígena guerrero y feroz, que tuvo que ser conquistado por las armas y que representa un riesgo permanente de

¹⁰ Esto contrasta con el juicio negativo que le da Whiffen a la misma costumbre, quien afirma que el consumo excesivo de coca conduce a un “extremo nerviosismo”, el cual “Afecta a todas las condiciones de las relaciones sociales y hace que el carácter del indio sea extraordinariamente negativo” (Whiffen 1915, 256, mi traducción).

inseguridad por potenciales rebeliones o venganzas que pueda ejercer. La forma más clara de esta segunda imagen es la del antropófago, a la cual nos referimos enseguida.

Canibalismo

La imagen del “antropófago huitoto” era proverbial en esta región, como lo demuestran los versos de “Las delicias del Caquetá” que citamos en el epígrafe. Las historias circulaban en los barracones de los fundos caucheros y fueron narradas a los diferentes viajeros y exploradores quienes las reprodujeron, sin que hubiera mayor evidencia tangible y sin que nadie, en efecto, las haya atestiguado de primera mano. Robuchon, cuyo libro póstumo fue editado por Carlos Rey de Castro, asociado de Arana, afirma que “La tendencia al canibalismo de estos seres es tal, que se comen entre sí de tribu a tribu” (Robuchon [1907] 2010, 119). Whiffen, quien con base en lo que leyó en Robuchon y lo que le contaron en la región, pretendió incluso hacernos creer que él mismo participó en una “danza caníbal” (Whiffen 1915, 203–5; pero ver Echeverri 2019, 40–41).

En su libro, Rocha no queda incólume a estas leyendas. El razona, temiendo ser atacado cuando transitaba solo por una trocha: “En estas comarcas recientemente conquistadas, los salvajes están aún lejos de haber olvidado el canibalismo”. En otra parte escribe “Como hemos dicho, subsiste la antropofagía entre los huitotos, á pesar de los severos castigos impuestos por los blancos”, y nos transmite en un par de páginas la supuesta ceremonia de ejecución de prisionero en la fiesta de canibalismo, a todas luces fantástica, incluyendo una parte donde hacen entrar a la maloca caníbal a una bella doncella, “como para que vea el infeliz cuánto pierde al cesar de vivir”, quien danza frente al prisionero “lanzando sobre él miradas apasionadas y haciendo ardientes ademanes de amor”. Esto no tiene ningún sustento y dudo que Rocha mismo lo hubiera creído, pero evidentemente esto era lo que se conversaba en los barracones.

Su relación con las historias de canibalismo tiene algo de ironía, como cuando se refiere casualmente a “mis conciudadanos antropófagos” los huitoto. Rocha narra la historia de Crevaux, un viajero francés del siglo XIX, quien supuestamente presenció una cena de presas de seres humanos, que luego fue desmentida por quien fue su guía. Sobre la escena de cena caníbal observa Rocha, y aquí se acerca mucho más a la realidad etnográfica: “No hay verosimilitud tampoco en esta parte de la narración de Crevaux, pues los huitotos no

comen carne humana “en familia”, sino en función solemne y con grandes ceremonias y aparato.”

Pero esa “ceremonia y aparatos” poco tienen que ver con la historia con la escena de la doncella danzante. Los murui, en efecto tenían una carrera ritual denominada *bai*, que Preuss ([1923] 1994, I:178) traduce como “fiesta que se celebra después de haber practicado la antropofagia”. La fiesta *bai* no es aquella en la cual se consumiría la carne de seres humanos, sino de una fiesta para enfriar (*mananaite*) y endulzar (*naimenaite*) —es decir, curar— el alma de los que fueron consumidos, así como la de aquellos que los consumieron (Oscar Román Jitdutjaaño, com. pers., 2019). Así lo explica Preuss: “Esta fiesta se celebra al regreso de un combate, es decir, después de haber consumido la carne de los vencidos o prisioneros. Incluso, según los tres textos que hablan de la fiesta, es de suponer que exista un considerable espacio de tiempo entre estos dos sucesos” (Preuss [1923] 1994, I:203). Preuss grabó 17 cantos de esta fiesta en cilindros de cera en 1914 (Echeverri forthcoming), los cuales van acompañados del texto “Rede am Vorhand des Festes = Recital en la víspera del ritual” de *bai* (Preuss 1923, 670-672; 1994, II:766-771). El análisis de este texto revela que el ritual no es para comer carne humana, el ritual es para enfriar el alma de las víctimas, para que ellas descansen y no hagan daño a los que han consumido, al transmutar los actos de la antropofagia en consumo de vegetales y pescaditos de quebrada (ver Echeverri forthcoming).

Otro aspecto de la vida local sobre el cual Rocha tuvo mucho interés fueron las lenguas de los diferentes pueblos. Aunque sus informaciones sobre la lengua “huitoto” (murui bue) se reduce a un vocabulario (ver Apéndice), sus datos son importantes en el contexto de la lingüística regional.

Observaciones sobre la lengua

El vocabulario “huitoto” (murui, dialecto bue) que Rocha recogió en 1903 constituye la documentación más antigua de la lengua con ese nombre (“huitoto”). La única documentación que le antecede son los vocabularios “Coeruna” y “Miranha Carapana-Tapuya” de von Martius (1867, 273–75, 277–79), de dos lenguas relacionadas con el murui, y el vocabulario “Orejone” de Castelnau (1851, 5:6–14, 292–97) de 1846, que es muy cercano al dialecto bue del Murui. Tres años después del viaje de Rocha, Koch-Grünberg

(1906) publicó un artículo donde propone la existencia de una familia lingüística “Ouitoto”, en el que reúne estos tres vocabularios (los dos de Martius y el de Castelnau) y publica dos nuevos: “Ouitoto”, recogido por Berner en 1904 y “Kaime”, recogido por Koch-Grünberg en 1905.

Rocha recogió su vocabulario en la agencia Tolima, sobre el río Tamboryacu (afluente del río Napo), la última estación de La Huitocia donde estuvo. El obtuvo ese vocabulario “huitoto” del Sr. Aquileo Torres,¹¹ agente de ese establecimiento, quien

me dictó, en sus ratos desocupados, las más de las palabras de huitoto que van en el apéndice de este libro, cosa á que se prestó bondadosamente, y aun me suministró algunos datos sobre la conjugación huitota, lo que le fue fácil, porque había recibido educación escolar, á diferencia de los más de los colonos de la región (p. 135).

En el apéndice de este libro, he enriquecido el vocabulario Huitoto de Rocha con la comparación de los vocablos por él recogidos con los del dialecto bue de la lengua murui y he hecho algunas observaciones sobre los cambios fonéticos regulares que pueden observarse. Es notable que un gran número de las palabras anotadas por Rocha son perfectamente reconocibles. Del total de 245 términos o expresiones registradas en el vocabulario, solo 4 no son reconocibles. A pesar de ser una transcripción imperfecta (en buena medida por la ausencia de la vocal *i*, que en muchos casos es transcrita como *e* o *i*) su rendición de los términos es bastante exacta.

Rocha tuvo un gran interés en entender y documentar las lenguas de los diferentes grupos que recorrió, y realizó observaciones muy detalladas sobre las formas de pronunciación y sobre los aspectos gramaticales que pudo detectar, aún en una estadía tan breve y fugaz.

Sobre el murui observa que

no presenta dificultades para la pronunciación, es lengua eufónica y sonora como el carijona y el inga [...] y tiene variedad de inflexiones con que deriva palabras unas de otras, y forma vocablos compuestos [...] Esa facilidad para formar nuevas dicciones implica riqueza en el idioma y proviene indudablemente del empeñado esmero con que estos salvajes han cultivado la elocuencia (p. 136).

¹¹ Según Roger Casement (Casement [1911] 1998, 215) “La historia de [Aquileo] Torres realmente parece una historia de ficción medieval”. En 1906, tres años después de haberle dictado el vocabulario a Rocha, Aquileo Torres, junto con otros colombianos, fue capturado por Armando Normand, uno de los agentes de la Casa Arana, y estuvo mucho tiempo preso con una cadena al cuello y fue llevado de una estación a otra. Finalmente se convirtió en otro más de los agentes de Arana y se le atribuye participación en los crímenes contra los indígenas (ver “The story of Aquileo Torres” en Casement [1911] 1998, 215–17).

Rocha destaca de los murui (huitoto) y carijona, en contraste con los siona (ceona) y otros del Alto Caquetá, que “cultivan la oratoria y la poesía en su propio idioma, también hermosamente sonoro” (p. 25). Este aspecto del arte de la oratoria es uno de los que más le llama la atención: “Todo capitán ha estudiado el arte de la oratoria y hay maestros que la enseñan. Un capitán que no sea hábil en la elocuencia desmerece en el concepto de su tribu” (p. 113).

Apéndice: Establecimientos comerciales y sitios visitados por Rocha en La Huitocia

Rocha tomó nota de todos los establecimientos y sitios que visitó entre el río Caquetá y río Putumayo en 1903. Es interesante comparar la información de Rocha con la contenida en el “Croquis de la zona territorial del río Putumayo ocupada por las empresas J.C. Arana y Hermanos, comprendida entre los ríos Yapurá, Putumayo, Cara-paraná y Puerto Tacna, levantado por el Sr. Víctor Macedo, gerente de la firma J. C. Arana y Hnos. en La Chorrera”.¹² Víctor Macedo fue administrador de Julio César Arana y Hermanos desde 1903, y gerente general de la agencia de La Chorrera de la Peruvian Amazon Company desde 1907. Aunque el mapa no tiene fecha, podemos inferir que fue elaborado antes 1907. Algo que llama la atención es que, en ese mapa, todo el río Caraparaná aparece como controlado por la Casa Arana; y no solo eso, hay una línea de demarcación denominada “Límite de la explotación de J.C. Arana en 1898” que abarca la cuenca de ambos ríos: Igaraparaná y Caraparaná. Esto nos sugiere que ese croquis es inmediatamente posterior a la toma del Caraparaná por Arana, pero que es representada como si hubiera sido controlado desde 1898.

Los datos de Rocha son muy valiosos porque serían contemporáneos con los del croquis. En la siguiente lista comparamos las informaciones de Rocha con las del mapa de Macedo.

Del río Caquetá al río Caraparaná

- Charucanguí (Puerto Pizarro) sobre el río Caquetá (casa abandonada). Este puerto no aparece en el mapa de Macedo.
- Palermo (una jornada). Tampoco aparece en el mapa de Macedo.
- Achiotes (media jornada). Tampoco aparece en el mapa de Macedo.

¹² Rhodes House Library, Oxford; ref. no. RHL MSS Brit. Emp. S 22 G332; reproducido en Robuchon ([1907] 2010, 187–88). Tacna quedaba ubicada sobre el río Putumayo entre el río Pupuña y el río Yaguas.

- Providencia (media jornada). Allí encuentra a Jusikaina. Tampoco aparece en el mapa de Macedo.
- Quebrada Jusikaina (media jornada). Allí embarcan. Tampoco aparece en el mapa de Macedo.

Sobre el río Caraparaná

- Puerto Colombia (Cabrera & Cuellar). En el mapa de Macedo aparece como Puerto Junín.
- La Florida (Calderón Hermanos). Igual en el mapa de Macedo.
- Garaparaná (Ordoñez y Martínez). La Unión en el mapa de Macedo. Entre La Florida y La Unión, Macedo tiene “Esperanza” y “Cornelio”.
- El Retiro (Cuartas & Serrano). Aparece como otro “Esperanza”, propiedad de David Cerrano.
- Filadelfia (Calderón Hermanos). Igual en el mapa de Macedo.
- Argelia (Hipólito Pérez). Igual en el mapa de Macedo.
- Jegdima (Jidima ‘pez dormilón’) (rancho desierto). No aparece en el mapa de Macedo.
- San Antonio (Bernando Carvajal). Igual en el mapa de Macedo.
- El Dorado (Sr. Barros). En el mapa de Macedo: “Dorado, Noicuenes, Barros”.
- El Encanto (Calderón Hermanos). Igual en el mapa de Macedo. Ubicada en donde hoy queda el asentamiento de San José del Encanto, unos 20 kms. aguas arriba de la desembocadura del río Caraparaná en el río Putumayo (hoy en día la población llamada El Encanto queda sobre la desembocadura del río Caraparaná).

De El Encanto al río Napo

- El Recreo (Aparicio Muñoz), río Ere, afluente el Putumayo.
- Tolima (Calderón Hermanos), río Tamboriacu, afluente del río Napo.

Referencias

- Casement, Roger. 1912. “British Bluebook. Correspondence Respecting the Treatment of British Colonial Subjects and Native Indians Employed in the Collection of Rubber in the Putumayo District”. London: Presented to both houses of Parliament by command of His Majesty.
- . (1911) 1998. *The Amazon Journal*. Editado por Angus Mitchell. London: Anaconda Editions.
- Castelnau, Francis de. 1851. *Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du gouvernement français pendant les années 1843 à 1847*. Vol. 5. Paris: P. Bertrand.
- Crevaux, Jules. 1883. *Voyages dans l’Amérique du Sud 2: De Cayenne aux Andes (1878-1789) exploration de l’Oyapoc, du Parou, de l’Içá et du Yapurá*. Paris.
- Echeverri, Juan Alvaro. 2019. “La obra de Thomas Whiffen un siglo después”. En *O noroeste amazônico: notas de alguns meses que passei entre tribos canibais*, de Thomas W. Whiffen, 25–54. Rio Branco (Brasil): Nepan.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8399569>.

- . 2022. *La gente del centro del mundo: Curación de la historia en una sociedad amazónica*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6800358>.
- . forthcoming. “Volviendo a escuchar la voz de los antiguos: Las grabaciones murui (uitoto) de K. Th. Preuss”. En *A 100 años de la antropología de Konrad Theodor Preuss en Colombia*, editado por Paulina Alcocer, Roberto Pineda Camacho, y Oscar Iván García Rodríguez. Mexico: UNAM.
- Gasché, Jorge. 1983. “La ocupación territorial de los nativos Huitotos en el Perú y Colombia en los siglos 19 y 20”. *Amazonía Indígena* 7:2–19.
- Hardenburg, W.E. 1913. *The Putumayo the Devil’s Paradise: Travels in the Peruvian Amazon Region and an Account of the Atrocities Committed upon the Indians Therein*. Editado por C. R. Enock. London: T. Fisher Unwin.
- Koch-Grünberg, Theodor. 1906. “Les Indiens Ouitotos: étude linguistique”. *Journal de la Société des Américanistes* 3 (2): 157–89. <https://doi.org/10.3406/jsa.1906.3703>.
- Martius, Carl Friedrich Philipp von. 1867. *Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika’s, zumal Brasiliens. Vol. II: Zur Sprachenkunde. Wörtersammlung Brasilianischer Sprachen. Glossaria linguarum Brasiliensium. Glossarios de diversas lingoas e dialectos, que fallao os Indios no imperio d.* Leipzig: Friedrich Fleischer.
- Nieto, Julio César, y Juan Alvaro Echeverri. 2013. “‘Si esto fuera una maloca de por allá, pues fuera otra historia’: La comunidad uitoto de Florencia, Caquetá”. En *Un río de saber: Investigaciones desde la Amazonia colombiana*, editado por José Carlos Suárez Alvarez y Carlos Gilberto Zárate Botía, 159–86. Leticia: Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56807>.
- Preuss, Konrad Theodor. 1921. *Religion und Mythologie der Uitoto: Textaufnahmen und Beobachtungen bei einem Indianerstamm in Kolumbien, Südamerika. Erster Band: Einführung un Texte (erste Hälfte)*. Quellen der Religions-Geschichte, n 10. Göttingen & Leipzig: Vandenhoeck & Ruprecht, J.C. Hinrichs.
- . 1923. *Religion und Mythologie der Uitoto: Textaufnahmen und Beobachtungen bei einem Indianerstamm in Kolumbien, Südamerika. Zweiter Band: Texte (zweite Hälfte) und Wörterbuch*. Quellen der Religions-Geschichte, n 11. Göttingen & Leipzig: Vandenhoeck & Ruprecht, J.C. Hinrichs.
- . (1923) 1994. *Religión y mitología de los uitotos: recopilación de textos y observaciones efectuados en una tribu indígena de Colombia, Suramerica*. Traducido por Gabriele Petersen de Piñeros, Eudocio Becerra, y Ricardo Castañeda Nieto. 2 vols. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/3113>.
- Quiñones, Julio. 1924. *Au coeur de l’Amerique vierge*. Paris: J. Peyronnet et Cie., Éditeurs.
- . (1948) 2016. *En el corazón de América virgen*. Traducido por Julio Quiñones. 2a ed. Bogotá: Editorial Diente de León.
- Robuchon, Eugène. (1907) 2010. *En el Putumayo y sus afluentes*. Editado por Juan Alvaro Echeverri. Segunda edición con una introducción, Nuevos materiales y Notas. Popayán (Colombia): Biblioteca del Gran Cauca. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780585>.

- Uscátegui Narváez, Alexis. 2016. "En el corazón de la América virgen de Julio Quiñones: una alternativa en la novelística colombiana". *Estudios de literatura colombiana* 39:61–77.
- Valcárcel, Carlos A. (1915) 2004. *El proceso del Putumayo y sus secretos inauditos*. Edición original 1915. Iquitos, Peru: CETA.
- Whiffen, Thomas W. 1915. *The North-West Amazons: notes of some months spent among cannibal tribes*. London: Constable.
<https://archive.org/details/northwestamazons00whif>.